
ARQUITETURA HOSTIL: A AMBIGUIDADE NO CONTEXTO URBANO

DOI: 10.5281/zenodo.14394234

Ana Carolina Batista dos Santos¹

¹Arquitetura e urbanismo – Centro Universitário do Sagrado Coração

E-mail: anacarolinaa_santos@hotmail.com.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8994379499083488>

Renan Amauri Guaranha Rinaldi²

²Arquitetura e urbanismo – Centro Universitário do Sagrado Coração

E-mail: renan.rinaldi@unisagrado.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2873760558714676>

RESUMO: A arquitetura e o urbanismo são os atos de projetar ou transformar espaços, com diversas especialidades em sua forma e função. Cada proposta arquitetônica busca atender as necessidades do indivíduo que desfrutará daquele ambiente, seja de forma passageira ou permanente. Conjuntamente, o campo da arquitetura hostil, busca atender determinada exigência que está diretamente relacionada com a segurança e a ordem pública, por ser a prática de projetar espaços ou equipamentos que visam desencorajar seu uso por grupos sociais específicos. Embora a hostilidade possa ser apontada como um mecanismo de defesa, a questão de vetar o acesso a locais categorizados como públicos, ou seja, ambientes que todos podem ingressar, pode resultar em uma alienação e, conseqüentemente, a uma visão negativa a respeito à essa ambigüidade urbana. Sendo assim, a pesquisa visa analisar os tipos de arquitetura hostil, os seus impactos como reflexo na sociedade e o seu contraste com a arquitetura inclusiva. Isso foi possível por meio de pesquisas bibliográficas pertinentes ao tema, levantamento de situações urbanas e análise crítica destes ambientes.

Palavras-chave: Arquitetura Hostil; Segurança pública; Sociedade; Urbanismo hostil.

1. INTRODUÇÃO

A arquitetura é um amplo campo de estudo que foi conceituada por diversos autores, de formas diferentes, durante a história do homem e sua relação com o espaço. Conforme um dos pioneiros do Movimento Moderno, o arquiteto Lucio Costa (1940), pode-se definir arquitetura:

Arquitetura é antes de mais nada construção, mas, construção concebida com o propósito primordial de ordenar e organizar o espaço para determinada finalidade e visando a determinada intenção. E nesse processo fundamental de ordenar e expressar-se ela se revela igualmente arte plástica, porquanto nos inumeráveis problemas com que se defronta o arquiteto desde a germinação do projeto até a conclusão efetiva da obra, há sempre, para cada caso específico, certa margem final de opção entre os limites - máximo e mínimo [...], cabendo então ao sentimento individual do arquiteto, no que ele tem de artista, portanto, escolher na escala dos valores contidos entre dois valores extremos, a forma plástica apropriada a cada pormenor em função da unidade última da obra idealizada. [...] Pode-se então definir arquitetura como construção concebida com a intenção de

ordenar e organizar plasticamente o espaço, em função de uma determinada época, de um determinado meio, de uma determinada técnica e de um determinado programa. (COSTA, 1940, p.05).

No que se diz respeito a segurança pública, a estagnação econômica foi um dos pilares para o aumento da desigualdade social e dos indicadores de violência, resultando na perplexidade da ordem social (DIAS, 2019). Com o decorrer dos anos, obteve a conclusão de que a criminalidade violenta está inserida nas áreas urbanas em quase sua totalidade, devido ao grande número de relações interpessoais, concentração das atividades econômicas e por conta do uso e ocupação desordenados das regiões. Sendo assim, podem-se afirmar que as formas e funções da cidade como um todo, são persuadidos pela arquitetura do medo, ou seja, pela insegurança gerada através da criminalidade violenta presente no cotidiano (LIRA, 2009).

Com isso, chega-se a uma fração da área da pesquisa, a questão da arquitetura hostil, que pode ser conceituada como uma concepção de defesa ou disciplinar, através de uma arquitetura de controle. De forma prática, pode-se reputar o hostil como o ato de projetar e inserir elementos em espaços públicos, com a finalidade de bloquear seus usos por uma parcela da população, ou seja, por determinados grupos sociais, restringindo a função da arquitetura em um contexto urbano (KUSSLER, 2021).

[...] há uma linha tênue entre a proteção da propriedade privada, com aspectos de segurança e projetos que visam protegê-la – como muros, cercas e tantos outros recursos de proteção –, e a hostilização do espaço público, que é um comportamento seletivo, excludente e intolerante, que restringe o ser-no-mundo que mais é um ser-em-determinado-lugar (KUSSLER, 2021, p.19).

Nessa conjuntura, obtém-se a relação da arquitetura hostil com o processo da urbanização e a sua respectiva função como uma resposta da insegurança que está presente nas problemáticas urbanas. A sensação do medo, que surge como consequência dos relevantes índices de violências nas cidades, reflete na insegurança que é inserida nas configurações arquitetônicas, e posteriormente, na hostilidade. Salienta-se que a busca insaciável por essa segurança, advém a perda da vitalidade e urbanidade, através de espaços sem uso e sem qualidade (DIAS, 2019).

Conceitua-se arquitetura hostil também como a prática de aplicar técnicas de construção, principalmente por comerciantes nas áreas centrais, que possui a finalidade de impedir indivíduos considerados como indesejáveis ou perigosos naquela área (por receio da insegurança pública). A prática da hostilidade pode estar presente em um simples banco projetado sem encosto, com o objetivo de impossibilitar seu uso para deitar-se. (GOLL, 2022)

Um dos ápices relacionado com a arquitetura hostil, está diretamente ligada com a ação do Padre Júlio Lancellotti, que removeu pedras pontiagudas localizadas em um viaduto de São Paulo, que foram instaladas com a finalidade de afastar moradores de rua que se abrigavam embaixo da via. Segundo Lancellotti (2022): “Nossa arquitetura é muito hostil e pouco hospitaleira”. A referência religiosa destaca que a postura neoliberal e os interesses imobiliários são influenciadores da arquitetura hostil, tornando os próprios moradores da cidade em refugiados urbanos.

Figura 1 - Blocos de concreto instalados embaixo do viaduto São Paulo.

Fonte: TV Globo (G1: Zona da Mata), 2023.

Com isso, busca-se definir a relação da arquitetura com a hostilidade e entender a forma que o ambiente construído influencia no comportamento e na segurança do indivíduo que habita naquele espaço, possibilitando retratar a relação da arquitetura com a hostilidade urbana, com a finalidade de destacar os impactos na sociedade. Foi necessário compreender quais fatores urbanos e históricos que resultaram na arquitetura hostil, entender a maneira que a arquitetura é explorada e suas formas de aplicações nas cidades, e retratar como a segurança pública influenciou a sociedade e condicionou espaços hostis no meio urbano.

Todavia, a hostilidade é um termo contestável, que aborda pautas urbanas e sociais importantes, como a questão da inclusão social e dos direitos do indivíduo pertencente à sociedade. Sendo assim, é indispensável a exploração desse tipo de aplicação urbana, para compreender suas inferências em seu entorno e na vivência dos indivíduos envolvidos. Vale destacar que uma parcela da população sofre com os efeitos da hostilidade, isto é, são excluídos da sociedade e inibidos do direito de usufruir os espaços que deveriam ser públicos. É perceptível que após o episódio ocorrido com o Padre Júlio Lancellotti no viaduto da capital paulista, a abordagem da temática tornou-se ainda mais necessária, tornando-se uma pauta para

a formação da Lei 14.489/2022 (Lei Padre Lancelotti) que foi incluída no Estatuto da Cidade com a finalidade de vetar materiais, estruturas, equipamentos e técnicas construtivas que estão relacionadas à hostilidade urbana (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, 2023).

Diante dos pontos abordados, conclui-se que o enfoque da temática arquitetura e hostilidade podem contribuir para discussões a respeito de alternativas inclusivas com o mesmo objetivo de evitar a criminalidade, porém, através de projetos que busquem a convivência entre os diversos grupos sociais, favorecendo o fluxo de pessoas na área urbana.

2. METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida a partir de revisões bibliográficas de artigos científicos, dissertações, teses, jornais e revistas relacionadas à hostilidade presente no meio urbano e nas edificações. Os materiais analisados passaram por um fichamento com intuito de reunir conteúdos capazes de sustentar a pesquisa, tornando assim o trabalho claro e conciso.

Além disso, foi possível analisar os espaços urbanos que favoreceram a pesquisa e ofereceram informações sobre a cidade, por meio de visitas em campo, e da coleta de dados por meio do registro visual e fotográfico.

Por fim, na última etapa, foi escolhido locais para análise, com a finalidade de exemplificar, através de casos reais, a implantação da arquitetura hostil nas cidades. A análise qualitativa e quantitativa utilizou de softwares próprios (GOOGLE EARTH, AutoCAD, Photoshop), permitindo discutir as problemáticas urbanas referente ao assunto pesquisado.

3. A VITALIDADE DAS RUAS PELO OLHAR DE JANE JACOBS

Ao decorrer dos anos, o planejamento urbano tornou-se alvo de críticas por diversos autores, principalmente em relação ao seu uso e diversidade. Do ponto de vista de Jacobs (2000), através de estudos detalhados de alguns bairros americanos, as cidades passaram a ser compostas por empreendimento monótonos, centros obsoletos e conjuntos habitacionais vandalizados. Contudo, a autora afirma que a rua e a calçada são os componentes vitais de uma cidade, destacando as relações dos moradores com a vizinhança (NETO; PALACIOS, 2012).

Os contatos nas ruas, constituem a formação da vida pública abundante nas cidades, com aplicação de técnicas concretas e tangíveis para garantir a segurança urbana e o contato social. Essas interações são essenciais para atribuir a identidade pública das pessoas, isto é, proporcionar uma relação de respeito entre ambas as partes. Os contatos nas ruas, apesar de

aparentemente despreziosos, despropositados e aleatórios, constituem a mudança a partir da qual pode florescer a vida pública exuberante da cidade (NETO; PALACIOS, 2012).

Nesse contexto, Jacobs (2000) tira uma conclusão importante a respeito da diversidade dos usos nas ruas: tornar o local mais interessante e mais seguro, por meio do movimento e circulação de pessoas. Os “olhos das ruas” faz com que os bairros sejam permanentemente vigiados, garantindo a estabilidade da segurança urbana. Desta forma, Jane crítica aos princípios do planejamento moderno pelo fato de não abrangerem as relações sociais que se desenvolvem nas cidades nas técnicas urbanísticas (TAVOLARI, 2019).

Contudo, a teoria dos olhos da rua de Jane Jacobs ressalta a relevância e necessidade da interação social que resulta em uma vigilância natural para gerar ambientes e comunidades mais seguras, enquanto a arquitetura hostil pode ir em oposição a esses princípios ao desencorajar a presença de uma determinada parcela da população nos espaços públicos.

Desta forma, sem a prática dessa teoria, os projetos urbanos podem criar espaços que inibem a presença urbana e sem vitalidade, podendo resultar em uma hostilidade. Vale mencionar que é possível praticar uma arquitetura defensiva sem a utilização de barreiras e segregação de espaços, como colocar em pratica a vigilância natural nas ruas, defendida por Jacobs, por exemplo.

4. VIOLÊNCIA URBANA: DESAFIO NA CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADES SEGURAS

Para uma melhor compreensão dos conceitos e aplicações da arquitetura hostil, é necessário compreender a respeito da violência urbana e à proporção que avançou com o decorrer dos anos. A criminalidade e os conflitos sociais são os principais fatores resultantes da expansão das cidades, que teve seu ápice com a Revolução Industrial e o êxodo rural, juntamente com o capitalismo, tornando o meio urbano um local propício para a desigualdade entre as classes sociais. (WEYRAUCH, 2011).

O déficit habitacional juntamente com os diversos imóveis obsoletos nas grandes capitais, contribuíram para o surgimento de movimentos sociais que acreditavam na pauta de garantir o direito constitucional à moradia no Brasil, como o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), por exemplo. Já no âmbito arquitetônico, houve outra reação da sociedade para tal obstáculo. Para combater esses impasses e amenizar a problemática da segurança urbana, surgiram conceitos como arquitetura defensiva e a hostilidade, que privatizam espaços

ou alteram as formas urbanísticas, privando o seu acesso a determinados grupos de indivíduos (KUSSLER, 2021).

Salienta-se que, diferentemente da proposta de hostilizar os espaços públicos através de estruturas que afastam e segregam grupos sociais, os projetos da arquitetura defensiva possui como objetivo proteger determinados espaços, isto é, amparar o ambiente de possíveis danos e colisões através de estruturas e objetos, como os cilindros de metal no perímetro de um prédio, por exemplo (KUSSLER, 2021).

No que se diz respeito a violência, a mídia é um dos meios que contribui para a propagação das notícias, redundando no crescimento do medo e na sensação de insegurança da população, influenciando propriamente no modo de viver dos cidadãos, no sentido de prevenção, como o ato de não sair à noite, por exemplo (FERRAZ et al, 2005).

Vale ressaltar que além das mudanças formais das cidades, a violência também reflete no comportamento individual e coletivo, isto é, modifica os valores éticos e morais, gerando maiores índices de agressividade no cotidiano, além de estimular problemas psicológicos através do medo excessivo e a perda da habilidade de confiar no outro (FERRAZ et al, 2005).

A figura 05 (PNAD, 2021) demonstra isso através dos resultados de uma pesquisa, onde pessoas relataram maior insegurança ao transitar nas ruas próximas de seus domicílios no período noturno, sendo uma queixa presente principalmente no público feminino. Tal fato comprova que a falta de atividades noturnas e da vitalidade urbana, contribui para a falta de segurança da cidade.

Figura 2 - Indicadores de pessoas que se sentem seguras ao andar sozinho nas redondezas ou arredores do domicílio.

Fonte: PNAD, 2021.

A respeito da violência urbana, Costa (1999) diz:

As maiores vítimas das violências e homicídios não são os ricos, mas os pobres e excluídos. Os privilegiados economicamente sempre podem contratar seguranças particulares, encerrar-se em condomínios de luxo protegidos ou transferir a família para Miami, como vem acontecendo no Brasil, em decorrência da onda de sequestros. Já os pobres não possuem meios e, em muitas situações, nem sequer podem contar com o poder público para se defender das violências, da polícia, dos traficantes ou de outros tipos de gangues. Comprovando esta realidade, algumas pesquisas revelam o caráter altamente segregado de centros urbanos, como nos casos de São Paulo e Los Angeles, onde os ricos encerram-se em espaços privados, verdadeiros enclaves fortificados para o lazer, trabalho, moradia e outras atividades. E isso ocorre mesmo que o resultado seja mais segregação urbana e violência.

De fato, pode-se dizer que a violência urbana está atrelada a desigualdade socioeconômica e em áreas com menos valorizadas. Registros de mortes possuem maiores índices de ocorrências em periferias, onde a qualidade de vida é precária e sem infraestruturas. Estudos comprovam que há maior risco de ser vítima de um homicídio em locais que apresentam impasses sociais, ou seja, que não possuem condições necessárias para garantir bem-estar aos moradores. Em contraste, bairros que abrigam as classes altas, que se adequam de lazer, comércio e segurança, a taxa de homicídios é acentualmente mais baixa (ADORNO, 2002).

Nesse encadeamento, conclui-se que a arquitetura hostil possui a sua complexidade, por estar atrelada a diversos fatores, como a desigualdade socioeconômica, questão dos acessos, violência urbana e política. Tais fatores também refletem na determinação da segurança de uma sociedade. Sendo assim, o design urbano e a hostilidade podem influenciar, de forma ambígua, como uma maneira de defesa, ou de segregação social.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na arquitetura ou urbanismo hostil, destacam-se espaços públicos como bancos, canteiros, vitrines e grandes muros dos loteamentos fechados. Todos esses dispositivos impactam negativamente não apenas as pessoas vulneráveis ou em situação de rua, como toda a paisagem urbana e seus usuários. Foram observadas e registradas situações hostis no meio urbano nas cidades de: Bauru, Jaú, Botucatu e Dois Córregos, todas cidades de médio e pequeno porte do Centro Oeste Paulista.

Determinados formatos de assentos aplicados em bancos em espaços públicos incorporam elementos hostis em seu design (GOLL,2022). Restringindo seu uso apenas à ação de sentar-se, esses projetos inibem o ato de deitar-se através de superfícies desconfortáveis, com o objetivo de afastar grupos considerados indesejáveis (figura 03).

Essa abordagem é muito comum em praças e parques públicos, mas também é utilizada em ambientes privados, como na figura 04, por exemplo. Em alguns casos, é evidente que o design foi inicialmente pensado para valorizar a estética, utilizando formas orgânicas e diferenciadas; contudo, esse foco na aparência acaba por contribuir para a hostilidade.

Figura 3 - Praça da rodoviária de Jau -SP.

Fonte: Google Earth, 2023.

Figura 4 - Banco do shopping em Botucatu -SP

Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Canteiros de jardins podem apresentar algum tipo de barreira com o intuito de proteger a vegetação existente (figura 05). Além de delimitar o espaço e o acesso, tal dispositivo pode ser compreendido como uma forma de desencorajar a presença de pessoas naquele espaço. Uma barreira projetada pode prejudicar a relação do pedestre com a rua, afetando a questão vital da cidade e reduzindo o fluxo de pessoas circulando, conseqüentemente, haverá menos “olhos da rua” (JACOBS, 2000).

Figura 5 - Rua XV de Novembro, Cardiologia, Dois Córregos -SP.

Fonte: Google Earth, 2023.

Diversas vitrines apresentam barreiras físicas, como grades ou materiais pontiagudos para evitar a criminalidade e vandalismo (figura 6). Outras barreiras são aplicadas nos degraus

expostos nas vitrines com o intuito de dissuadir as pessoas que poderiam se acomodar nessa área, para sentar-se em frente à loja (figura 07). Ambas as situações criam uma sensação de distanciamento entre consumidor e loja, além de um cenário inóspito aos cidadãos.

Figura 6 - Loja Feminina no centro de Jau -SP.

Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Figura 7 - Loja de semijoias no centro de Jau-SP.

Fonte: Google Earth, 2023.

Muros e portais de entrada são mecanismos frequentemente utilizados para controlar ou limitar o acesso, afastando grupos indesejáveis (figura 8 e 9). Os condomínios podem ser vistos como divisores que simulam uma cidade idealizada, vendida como um local perfeito e seguro em contraste com a realidade da cidade do lado de fora dos muros (CRUZ, FRANÇA; 2022).

É um dispositivo multifacetado, com o intuito principal de proteger o espaço, a divisão física acaba contribuindo para a segregação urbana, intensificando a desigualdade social.

Figura 8 - Muro do condomínio Estoril em Bauru - SP.

Fonte: Google Earth, 2023.

Figura 9 - Portal do condomínio Itaúna em Jau -SP.

Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

5. CONCLUSÃO

O campo da arquitetura hostil busca atender determinadas exigências que estão diretamente relacionadas com a segurança e a ordem pública, por ser a prática de projetar espaços ou equipamentos que visam desencorajar seu uso por grupos sociais específicos.

Embora a hostilidade possa ser apontada como um mecanismo de defesa, a questão de vetar o acesso a locais categorizados como públicos, ou seja, ambientes que todos podem ingressar, pode resultar em uma alienação.

Na prática, ao analisar as imagens dos dispositivos hostis aplicados no interior de São Paulo, é perceptível que existe uma quantidade considerável destes mobiliários implantados pelo espaço urbano. Em alguns casos, principalmente quando se trata de bancos, é visível que seu design foi desenvolvido prezando pela estética, porém, ele acaba tornando-se um objeto hostil por inibir o seu uso para outras finalidades.

Também é possível verificar que a maioria das barreiras foram implantadas em comércios, principalmente em suas vitrines, com a finalidade de afastar grupos indesejáveis, mantendo a imagem do negócio intacta para as vendas e comercialização. Sendo assim, grande parte da arquitetura hostil encontra-se nos centros das cidades, locais propícios para moradores de rua e outros grupos vulneráveis se acomodarem temporariamente.

Em suma, em determinadas ocasiões, a arquitetura hostil é compreendida como uma estratégia de defesa e ordem; mas, seu conceito está diretamente ligado ao fato de dissuadir grupos indesejáveis, promover a segregação urbana e praticar a desigualdade social. Logo, é viável dizer que a arquitetura hostil é um conceito ambíguo, visto como uma ferramenta para melhorar a segurança ou como um mecanismo de exclusão social, gerando um debate ético e moral.

REFERÊNCIAS

ADORNO, S. **Exclusão socioeconômica e violência urbana**. Sociologias, n. 8, p. 84–135, 1 dez. 2002.

JACOBS, J. **Morte e vida de grandes cidades**. Martins Fontes, São Paulo; 1ª edição, 2000.

NUNES CRUZ, C.; LÚCIA, S.; FRANÇA, A. XIX ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR Blumenau -SC -**Brasil arquitetura do medo nos condomínios horizontais fechados em aracaju/se: uma venda da sensação de segurança**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <https://www.sisgeenco.com.br/anais/enanpur/2022/arquivos/GT5_SEM_823_878_20211215_204300.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2024.

ADORNO, S. **Exclusão socioeconômica e violência urbana**. Sociologias, n. 8, p. 84–135, 1 dez. 2002.

COSTA, L. **Considerações sobre arte contemporânea (1940)**. In: Lúcio Costa, Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995. 608p.il. Disponível em: <http://www.iabsp.org.br/oquearquitectura.asp>. Acesso em: 21 fev. 2023.

COSTA, M. R. **A violência urbana é particularidade da sociedade brasileira?** São Paulo em Perspectiva, v. 13, n. 4, p. 3–12, 1 dez. 1999.

DIAS, S. B. **Arquitetura hostil e percepção da sensação de insegurança: uma barreira para vitalidade e urbanidade, no bairro do espinheiro**. 2019. 138 p. Dissertação (Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais do Departamento de Políticas Públicas) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade de Natal, 2019.

FERRAZ, S. M. *et al.* **Arquitetura da violência: os custos sociais da segurança privada**. Salvador, 25 maio 2005. Disponível em: <http://www.xienanpur.ufba.br/662p.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2023.

GOLL, J. C. **Construções hostis: o direito da população em situação de rua à cidade**. Brasília, DF, jul/dez 2022. 254 p.

JACOBS, J. **Morte e vida de grandes cidades**. Martins Fontes, São Paulo; 1ª edição, 2000.

KUSSLER, L. M. **Arquitetura hostil e hermenêutica ética**. 2021 Geograficidade, v.11, p. 16-35, [s.l.]. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/geograficidade/article/view/29463/29564>. Acesso em: 16 fev. 2023.

LIRA, P. S. **Instâncias urbanas e violência: Uma Análise Dialética**. 2009. Dissertação (Mestrado) UFES/PPGAU, Vitória, 2009.

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo regulamenta lei Padre Júlio Lancelotti, que veda a arquitetura hostil em espaço público. [s.l.], 11 de dez. 2023. Disponível em: <<https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202312/governo-regulamenta-lei-padre-julio-lancelotti-que-veda-a-arquitetura-hostil-em-espaco-publico>>. Acesso em: 4 out. 2024.

NETO, E. F; PALACIOS, M, G. **Vitalidade urbana em Jane Jacobs**. Salvador, 24 out. 2012.

NUNES CRUZ, C.; LÚCIA, S.; FRANÇA, A. XIX ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR Blumenau -SC -**Brasil arquitetura do medo nos condomínios horizontais fechados em aracaju/se: uma venda da sensação de segurança**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: https://www.sisgeenco.com.br/anais/enanpur/2022/arquivos/GT5_SEM_823_878_20211215204300.pdf. Acesso em: 31 jul. 2024.

PNADC - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. **Sensação de Segurança**. 2021. Disponível em: < <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/10070/62922?ano=2021>>. Acesso em: 30 dez. 2023.

TAVOLARI, B. **Jane Jacobs: contradições e tensões | Jane Jacobs: contradictions and tensions**. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 21, n. 1, p. 13, 24 jan. 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbeur/a/GLmp6hWFCBFWgNSmJhYDN8L/?format=pdf>. Acesso em: 25 fev. 2024.

WEYRAUCH, C. S. Violência urbana. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Dimensões, vol. 27, p. 2-22, 2011.